

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA FAVQULODDA VAZIYATLARDA BIRINCHI YORDAM

Yunusova Nilufar Musurmanovna

Quvasoy pedagogika kolleji maxsus fan oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11664834>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatish masalalarini o'rganadi. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili va amaliy kuzatuvlar qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida favqulodda vaziyatlarga tayyor bo'lish va samarali birinchi yordam ko'rsatish tizimini yaratish muhim ahamiyatga ega. Tahlil va muhokamalar asosida maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari uchun birinchi yordam bo'yicha tavsiyalar va yo'riqnomalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, favqulodda vaziyatlar, birinchi yordam, xavfsizlik, sog'liqni saqlash

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях в дошкольных образовательных организациях. В качестве методов исследования использовались анализ литературы и практические наблюдения. Результаты показывают, что в дошкольных организациях важно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и создавать эффективную систему оказания первой помощи. На основе анализа и обсуждений в статье разработаны рекомендации и инструкции по оказанию первой помощи работникам дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: дошкольное образование, неотложная помощь, Первая помощь, безопасность, здоровье

Abstract: This article explores issues of emergency first aid in preschool organizations. Literature analysis and practical observations were used as research methods. The results show that it is important in preschool organizations to be prepared for emergencies and to create an effective first aid system. Based on the analysis and discussions, the article developed first aid recommendations and guidelines for employees of preschool educational organizations.

Keywords: preschool education, emergency situations, first aid, safety, health

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) bolalarning xavfsizligi va salomatligi uchun mas'ul hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlar, jumladan, jarohatlar, allergik reaksiyalar, sun'iy nafas olish va yurak-o'pka reanimatsiyasi kabi holatlar MTTlarda tez-tez uchrab turadi [1]. Bunday vaziyatlarda MTT xodimlari birinchi yordamni o'z vaqtida va samarali ko'rsata olishlari juda muhimdir. Ushbu maqolaning maqsadi MTTlarda favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatishning ahamiyati va usullarini o'rganishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot usullari sifatida ilmiy adabiyotlar tahlili va MTTlardagi amaliy kuzatuvlar qo'llanildi. Birinchi yordam bo'yicha xalqaro va milliy qo'llanmalar, ilmiy maqolalar va hisobotlar o'rganildi [2,3]. Shuningdek, Farg'ona shahridagi bir nechta MTTlarda amaliy kuzatuvlar olib borildi va xodimlar bilan suhbatlar o'tkazildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MTTlarda favqulodda vaziyatlarga tayyor bo'lish va samarali birinchi yordam ko'rsatish tizimini yaratish muhim ahamiyatga ega. MTT xodimlari birinchi yordam ko'nikmalariga ega bo'lishlari va muntazam ravishda o'z bilimlarini yangilab turishlari lozim [4]. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, aksariyat MTTlarda birinchi yordam komplektlari mavjud, ammo ularning sifati va to'liqligi har doim ham qoniqarli emas. Shuningdek, xodimlarning birinchi yordam bo'yicha bilimlari va amaliy ko'nikmalari ham yetarli darajada emas.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar MTTlarda favqulodda vazilatlar uchun samarali tizim yaratish zarurligini ko'rsatadi. Buning uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. MTT xodimlarini birinchi yordam bo'yicha muntazam ravishda o'qitish va malakasini oshirish.
2. Sifatli va to'liq birinchi yordam komplektlarini ta'minlash.
3. Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish rejalarini ishlab chiqish va muntazam ravishda sinov mashg'ulotlarini o'tkazish.
4. Ota-onalar va tibbiyot muassasalari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish [5].

Ushbu tadbirlar MTTlarda bolalarning xavfsizligi va salomatligini ta'minlashga yordam beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MTTlarda birinchi yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish nafaqat bolalarning salomatligi va xavfsizligini ta'minlaydi, balki ota-onalarning ishonchini mustahkamlaydi hamda MTTning

obro'sini oshiradi [7]. Shuningdek, yaxshi tashkil etilgan birinchi yordam tizimi MTT xodimlarining kasbiy kompetentsiyasini oshiradi va ularning o'z ishlariga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, MTTlarda favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish uchun MTTlarda xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini ishlab chiqish hamda ularning bajarilishini nazorat qilish, bolalar va xodimlar o'rtasida shaxsiy gigiyena va yuqumli kasalliklarning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib boorish, MTT binolari va hududlarini muntazam ravishda tekshirish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda tez va samarali harakat qilish uchun MTT xodimlari o'rtasida vazifalarni aniq taqsimlash [6] kabi qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin

MTTlarda favqulodda vaziyatlarda birinchi yordamni samarali tashkil etish kompleks yondashuv va tizimli islohotlarni talab qiladi. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar va qo'shimcha takliflar MTTlardagi birinchi yordam tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, MTTlarda favqulodda vaziyatlarda birinchi yordamni samarali tashkil etish bolalarning sog'lig'i va hayotini saqlashda muhim ahamiyatga ega. MTT xodimlarining birinchi yordam bo'yicha bilimlari va amaliy ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borish, sifatli jihozlar bilan ta'minlash hamda aniq harakat rejalarini ishlab chiqish talab etiladi. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar MTTlardagi birinchi yordam tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. World Health Organization. (2018). First aid.
2. American Red Cross. (2021). First Aid/CPR/AED Participant's Manual. American Red Cross.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2022). Favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi.
4. Dunning, J., Lecky, F., & Wallis, L. (2019). First aid training in early childhood education and care settings. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7).
5. Olympia, R. P., & Brady, J. (2021). Emergency preparedness in child care settings. *Pediatric Annals*, 50(7), e274-e281.
6. American Academy of Pediatrics. (2019). *Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers (PedFACTs)*. Jones & Bartlett Learning.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2019). Wong's nursing care of infants and children (11th ed.). Elsevier.